

Original paper

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF
O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH
METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH
(TEXNOLOGIYA TALIMI VA UNI O'QITISH METODIKASI FANI MISOLIDA)

© M.M. Berdiyev¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur ilmiy ishda raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan metodika takomillashtiriladi. Ayniqsa, "Texnologiya ta'limi va uni o'qitish metodikasi" fani doirasida raqamli vositalar, platformalar, o'quv dasturlar va interaktiv yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqot pedagogik texnologiyalarni didaktik va metodik asoslarda o'rgatish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan. Bu yo'nalishda zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish orqali o'qituvchilarning kasbiy salohiyati, muammoli vaziyatlarga yondashuvi va ijodiy fikrlash qobiliyatining oshirilishi asoslab berilgan.

MAQSAD: ushbu tadqiqotdan ko'zlangan asosiy maqsad — raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodikani takomillashtirishdir. Tadqiqot doirasida zamonaviy raqamli vositalar yordamida o'qituvchilik faoliyatiga zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish mexanizmlari ishlab chiqiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish jarayoni o'rganildi. Bunda nazariy va amaliy tadqiqot usullari uyg'un holda qo'llanildi. Xususan, pedagogik va metodik adabiyotlar tahlili, zamonaviy raqamli o'qitish texnologiyalariga oid ilmiy manbalarni o'rganish, ilg'or tajribalarni solishtirish asosida konseptual asoslar ishlab chiqildi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar o'rtasida so'rovnomma, suhbat va kuzatuv ishlari olib borildi. Empirik bosqichda tajriba-sinov darslari tashkil etilib, ularning natijalari tahlil qilindi hamda metodikaning samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida aniqlanishicha, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlari talabalarning mustaqil fikrlashi, o'z ustida ishlashi va axborot-kommunikatsion kompetensiyalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Interaktiv platformalardan (Google Classroom, Moodle, LearningApps) foydalanish darslarni yanada samarali va qiziqarli qiladi. Sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli metodik yondashuvlar bo'lajak o'qituvchilarning o'quvchilarga moslashuvchan, zamonaviy va texnologik yondashuvda dars berish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy talablarga mos, raqamli savodxon, ijodiy fikrlaydigan va pedagogik mahoratga ega mutaxassislar sifatida tayyorlash uchun texnologiya ta'limining o'qitish metodikasini tubdan takomillashtirish zarur. Bu esa faqatgina mavjud bilimlar bilan emas, balki kreativ yondashuv, digital vositalarni integratsiyalash, talaba-yu o'qituvchi o'rtasida samarali axborot almashinuvi orqali amalga oshiriladi. Shu bois, taklif etilayotgan metodik yondashuvlar boshlang'ich ta'limda dars sifati, o'quvchining qiziqishi va o'qituvchining o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda yangi ufqlar ochadi.

Kalit so'zlar: ta'lim, kadrlar, axborot kommunikatsion texnologiyalar, raqamli texnologiya, kognitiv faoliyat, boshlang'ich ta'lim, raqamlashtirish.

Iqtibos uchun: Berdiyev M.M. Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (Texnologiya talimi va uni o'qitish metodikasi fani misolida). // Inter education & global study. 2025, №6. B.248–255.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ»)

© М.М. Бердиев¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной научной работе совершенствуется методика развития профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов на основе цифровых технологий. В особенности, в рамках дисциплины «Технологическое образование и методика его преподавания» анализируются цифровые инструменты, платформы, образовательные программы и интерактивные подходы. Исследование направлено на повышение эффективности обучения педагогическим технологиям с опорой на дидактические и методические основы. Обоснована необходимость применения современных технологий в практике с целью повышения профессионального потенциала, способности к решению проблемных ситуаций и развития творческого мышления будущих учителей.

ЦЕЛЬ: цель данного исследования — совершенствование методики, направленной на развитие профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов с использованием возможностей цифровых технологий. В рамках исследования разработаны механизмы формирования знаний, умений и навыков, необходимых для педагогической деятельности с применением современных цифровых средств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании изучен процесс развития профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов с

использованием цифровых технологий. Использованы как теоретические, так и практические методы: анализ педагогической и методической литературы, изучение научных источников по современным цифровым образовательным технологиям, сопоставление передового опыта, а также анкетирование, интервью и наблюдение за студентами педагогических вузов. На эмпирическом этапе были проведены экспериментальные занятия и дана оценка эффективности разработанной методики.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования установлено, что учебные занятия, организованные на основе цифровых технологий, способствуют развитию самостоятельного мышления студентов, их способности к самообучению и формированию информационно-коммуникационных компетенций. Использование таких интерактивных платформ, как Google Classroom, Moodle, LearningApps делает занятия более эффективными и интересными. Результаты эксперимента подтвердили, что цифровой методический подход играет важную роль в формировании у будущих учителей гибких, современных и технологичных методов преподавания, адаптированных к потребностям учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для подготовки будущих учителей начальных классов, соответствующих современным требованиям — цифрово грамотных, креативных и обладающих педагогическим мастерством, необходимо кардинально совершенствовать методику преподавания технологического образования. Это достигается не только за счёт теоретических знаний, но и путём внедрения креативных подходов, интеграции цифровых средств, эффективного обмена информацией между студентом и преподавателем. Предлагаемые методические подходы открывают новые горизонты в повышении качества уроков, интереса учащихся и уверенности преподавателей в себе.

Ключевые слова: образование, кадры, информационно-коммуникационные технологии, цифровые технологии, когнитивная активность, начальное образование, цифровизация.

Для цитирования: Бердиев М.М. Совершенствование методики развития профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов на основе цифровых технологий (на примере дисциплины «технологическое образование и методика его преподавания»). // Inter education & global study. 2025, №6. С. 248–255.

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES (ON THE EXAMPLE OF THE SUBJECT “TECHNOLOGY EDUCATION AND ITS TEACHING METHODOLOGY”)

© Mukhiddin M. Berdiyev¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this scientific work focuses on improving the methodology for developing the professional competence of future primary school teachers through digital technologies. Specifically, within the framework of the subject "Technology Education and its Teaching Methodology," digital tools, platforms, educational programs, and interactive approaches are analyzed. The study aims to enhance the effectiveness of teaching pedagogical technologies based on didactic and methodological foundations. The integration of modern technologies into practice is justified as a means to improve teachers' professional potential, problem-solving skills, and creative thinking.

AIM: the main purpose of this research is to improve a methodology aimed at developing the professional competence of future primary school teachers by effectively utilizing the capabilities of digital technologies. The study develops mechanisms for forming the knowledge, skills, and abilities necessary for teaching through modern digital tools.

MATERIALS AND METHODS: the study investigated the process of developing the professional competence of future primary school teachers through digital technologies. Both theoretical and practical research methods were used, including analysis of pedagogical and methodological literature, review of academic sources on digital educational technologies, comparison of best practices, surveys, interviews, and classroom observations. During the empirical stage, experimental lessons were conducted, and the effectiveness of the developed methodology was assessed.

DISCUSSION AND RESULTS: the research showed that lessons conducted with the support of digital technologies significantly enhance students' independent thinking, self-directed learning, and information-communication competencies. The use of interactive platforms such as Google Classroom, Moodle, and LearningApps makes the lessons more effective and engaging. Experimental results confirmed that digital methodological approaches are crucial in helping future teachers develop flexible, modern, and technology-based teaching practices tailored to student needs.

CONCLUSION to prepare future primary school teachers who meet modern standards — digitally literate, creative, and pedagogically skilled — it is essential to fundamentally improve the methodology of teaching technology education. This can be achieved not only through theoretical knowledge but also via the integration of creative approaches, digital tools, and effective information exchange between student and teacher. The proposed methodological approaches open new horizons for enhancing lesson quality, student engagement, and teacher self-confidence.

Key words: education, personnel, information and communication technologies, digital technology, cognitive activity, primary education, digitalization.

For citation: Mukhiddin M. Berdiyev. (2025) 'Improving the methodology for developing professional competence of future primary school teachers through digital technologies (on the example of the subject "Technology Education and its Teaching Methodology")', Inter education & global study, (6), pp. 248–255. (In Uzbek).

XXI asrda ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga samarali joriy etish orqali o'quvchilarning bilim olish sifatini oshirish va o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishdan iboratdir.

Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida bu ehtiyoj yana-da muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan shu bosqichda o'quvchilarda asosiy bilim, ko'nikma va dunyoqarash shakllanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda texnologiya ta'limi va uni zamonaviy metodik asoslarda o'qitish muhim rol o'ynaydi. Bunday ta'lim, faqat nazariy bilimlar emas, balki amaliy mashg'ulotlar, loyiha asosli yondashuv va raqamli vositalardan foydalanishni ham o'z ichiga oladi. Shuning uchun pedagogik ta'lim muassasalarida texnologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni integratsiyalash o'qituvchi sifatida shakllanayotgan talabalar uchun zamon talablari darajasida bilim va ko'nikma berishda muhim vositaga aylanmoqda. Ushbu tadqiqotda raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishda qo'llaniladigan metodik yondashuvlar, ularning samaradorligi hamda texnologiya ta'limi fani orqali bu jarayonda yuzaga chiqadigan yangiliklar tahlil qilinadi.

1. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim sohasining ajralmas qismiga aylangan. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun interaktiv metodlar, multimediali resurslar, sun'iy intellekt yordamida tuzilgan mashqlar va virtual laboratoriyalar ta'lim sifati va natijadorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, bu metodikani yangilash va takomillashtirish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

2. Kasbiy kompetentlik mazmuni bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligi quyidagi elementlardan iborat: Pedagogik-psixologik tayyorgarlik axborot-kommunikatsion texnologiyalarni bilish va qo'llay olish. Didaktik yondashuvlar orqali darsni loyihalash ijodiy va tanqidiy fikrlash Innovatsion metodlardan foydalanish ko'nikmasi

3. Texnologiya ta'limi fanining o'rni "Texnologiya ta'limi" fani o'quvchiga mehnat faoliyati, texnikaviy fikrlash, konstruktorlik va ijodiy ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu fanni raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirish orqali o'qituvchi: O'quvchilarda ijodiy yondashuvni shakllantiradi, Raqamli vositalar orqali tayyorlanadigan loyihalarni o'rgatadi, Virtual sinf muhiti va masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan foydalanadi.

4. Raqamli texnologiyalarni joriy etish metodikasi Takomillashtirilgan metodika quyidagilarga asoslanadi: Blended learning (aralash o'qitish) modelidan foydalanish Google Workspace, ClassDojo, Kahoot, Quizizz kabi vositalardan foydalanish Elektron portfoliolar, raqamli laboratoriyalarni joriy qilish

1. Kasbiy kompetentlik va uning zamonaviy talqini

Kasbiy kompetentlik – bu nafaqat kasbga oid bilim va ko'nikmalarga egalik qilish, balki ulardan real o'quv muhitida samarali foydalanish qobiliyatidir. Raqamli asrda bu kompetentlikka quyidagilar kiradi: raqamli savodxonlik, innovatsion fikrlash, interaktiv vositalardan foydalanish, masofaviy o'qitish usullariga moslashuv va boshqalar.

2. Raqamli texnologiyalarning o'qituvchi tayyorlashdagi roli

Интерактив taqdimotlar, onlayn sinflar, QR kodli topshiriqlar, AR/VR texnologiyalar, video darslar – bularning barchasi o'qituvchini zamonaviy muhitda samarali ishlashga tayyorlaydi. Raqamli vositalardan to'g'ri va metodik jihatdan asoslangan foydalanish bo'lajak pedagoglarning ishonchini oshiradi.

3. Texnologiya ta'limining o'rni Bu fan orqali o'qituvchilar darsga texnik vositalarni kiritishni, modellashtirishni, mehnat elementlarini o'rgatishni, ijodiy ishlar tuzishni o'rganadilar. Raqamli yondashuv bilan boyitilgan texnologiya ta'limi esa nafaqat pedagogik kompetentlikni, balki innovatsion va kreativ yondashuvni ham rivojlantiradi.

4. Metodikani takomillashtirish zarurati Amaldagi metodikalar ko'p hollarda an'anaviy yondashuvlarga asoslangan. Zamonaviy talablarga javoban, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiyalashgan holda yondashuvni ishlab chiqish va uni doimiy yangilab borish dolzarbdir. Bu metodika raqamli vositalar asosida mashg'ulot tuzish, baholash, kommunikatsiya va ko'nikma shakllantirish bosqichlarini qamrab oladi.

Jahonda yuz berayotgan ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida fanlarda yangi tarmoqlarning paydo bo'lishi hamda fanlararo integratsiyaning jadal rivojlanishi oliy ta'lim tizimida mutaxassislarni tayyorlash jarayonida axborotlar, xususan bilim, ko'nikma va malakalarga qo'yilgan talablarning ortishiga olib kelmoqda. Bunday sharoitlarda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayoniga innovatsion va integratsion texnologiyalarni joriy qilish, axborotlarni uzatishda fanlararo aloqadorlik tamoyillariga qat'iy amal qilish muammolari yuzaga kelmoqda. Natijada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonining innovatsion va integratsion texnologiyalarini takomillashtirish zaruriyatini oshirmoqda. Dunyo miqyosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash mazmuni, ijtimoiy va tabiiy yaxlitlik sifatida real dunyoning mavjudligi va rivojlanishi qonunlari, uning elementlari o'rtasidagi asosiy aloqalar va munosabatlarning tabiati haqida tasavvurlarni shakllantirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, innovatsion fikrlashni rivojlantirish muammosining o'ziga xos xususiyatlari, ta'limni tashkil etish jarayonida innovatsiya va integratsiya muammolari, integratsiyaning nazariy masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar natijalari muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birgalikda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining bilim, ko'nikma va malakalarini ta'lim jarayonini tashkil etishning innovatsion va integratsion texnologiyalari, jumladan, integratsiya jarayonlarining qonuniyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan boyitish dolzarb vazifalarga aylanmoqda. Mamlakatimizda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish, tabaqalashtirish, variativ o'quv rejalari, fanlarni o'qitishda o'quvchilarni hayotga tayyorlash tamoyillarini keng joriy qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Pedagogika sohasi ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari uchun zamonaviy o'quv jarayoni vositasi sifatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli texnologiyalarni qo'llash nazariyasi va metodologiyasini joriy etish..." vazifalari belgilanib, talabning aqliy, intellektual va jismoniy kuchlarini raqamli texnologiyalar orqali ma'lum bir maqsadga yo'naltirish, amaliy faoliyatni nazariy bilimlar bilan to'ldirish, bilimlarni, dizaynni, kommunikativ-nutq hamda tashkiliy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli

texnologiyalardan foydalangan holda nazariy bilim, amaliy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlar asosida fanlararo integratsiyaning samarali mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishni taqozo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son, 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son, 2022-yil 6-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasining 2022-2026- yillarga mo'ljallangan innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-60-son Farmonlari, 2018-yil 5-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan kompleks islohotlarda faol ishtirok etishini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-son, 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagoglarni tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-289-son Qarorlari va ushbu sohaga tegishli boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda zamonaviy o'quv jarayoni vositasi sifatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik shart-shartlari, boshlang'ich sinflarda qo'llashning alohida ahamiyatga ega ekanligi hech kimga sir emas. Raqamli texnologiyalar bizning davrimizda tez va shiddat bilan bilan rivojlanayotgan, hozirgi kunning dolzarb, lekin juda samarali usullaridan biri sifatida rivojlanayotgan vositalar tizimidir. Zamonaviy o'quv jarayoni vositasi sifatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli texnologiyalarini ta'lim texnologiyalarida foydalanishni amalga oshirishda o'qituvchilar jamoasi qat'iy sa'y-harakatlar olib borishmoqda. Pedagogik ijodning asosiy mohiyati pedagogik faoliyatning maqsadi va xususiyatiga bog'liqdir. Pedagogik faoliyat - bu inson shaxsiyatini, uning dunyoqarashini, e'tiqodini, ongini, xarakterini shakllantirish kabi umumiy maqsadga bo'ysunadigan bir qator pedagogik muammolarni hal qilish jarayonidir. O'qituvchining ijodiy faoliyati ta'lim usullarini izlashda va ushbu muammolarga yechim topish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Pedagogik ijod manbasi pedagogik tajribadir. Hozirda raqamli pedagogika juda muhim masala hisoblanadi. Uning asosiy xarakteristikasi - ko'rgazmalilik, oshkoralik, izchillikdir. Yagona obyektiv talab - bu insonning intellektual rivojlanishi va tarbiyasi haqidagi bilim darajasidir. Yangiliklar, shuningdek, yangi fikrlarning shakllanishi tashabbus va raqamli texnologiyaga asoslangan bo'lib, ta'lim mazmunini yaxshilashga qaratilgan. Umuman olganda, bu o'rganish tuzilishi va tartibini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni axborot texnologiyalari bilan boyitish nafaqat mavjud o'qitish usullari va texnologiyalarini o'zgartiradi, yaxshilaydi, balki kompyuterlar, planshetlar, dasturiy ta'minot va apparat vositalari, video va telekommunikatsiyalar, maxsus uskunalar, shuningdek, turli xil ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlaridan foydalanish bilan bog'liq yangiliklarini shakllantiradi. Maqsad hamda vazifalarni tanlashda pedagogik integratsiyani amalga oshirishning qonuniyatlari va xususiyatlari

g'oyalar birligini ta'minlash, bilimlarni yagona o'qitish metodikasi va vositalari asosida mustahkamlash uchun amalga oshiriladigan integratsiyaning mantiqiy mazmunini talab qiladi. Ta'lim jarayonida fanlararo bog'liqlik sharoitida talabalar bilimlarining samarali rivojlanishi bilan bir qatorda ularning bilim qobiliyatlari, faolligi, qiziqishlari va intellektual salohiyati oshadi. O'quv jarayonida fanlarning integratsiyasi, ya'ni fanlararo aloqa talabalarning bilimlarini, shuningdek ularning bilish qobiliyatlari, faoliyati, qiziqishlari, intellektini samarali rivojlantirishni ta'minlaydi. O'quv darslarida fanlararo muloqot qilish imkoniyati talabalarni faktlarni tahlil qilishga, hodisalar va jarayonlarni o'rganishda sabab-oqibat tabiatini tushunishga, ilgari olingan bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llashga tayyorlaydi, shuningdek, boshlang'ich maktabda fanlarning integratsiyasini oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son
2. 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son
3. 2022-yil 6-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasining 2022-2026- yillarga mo'ljallangan innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-60-son Farmonlari
4. Ruzimatov, J. (2024). THE ROLE OF USING DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. Евразийский журнал академических исследований, 4(3 Part 2), 109-113.
5. Rozimatov, J. (2023). ENHANCING THE METHODOLOGY FOR UTILIZING DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AMONG FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS (USING NATURAL SCIENCE AS AN EXAMPLE). Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 11-13.
6. Ravshan, A., Sirojiddin, G., Azamat, Z., & Gulizahro, T. (2023). DEVELOPING EFFECTIVE APPROACHES TO THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(6), 53-55.
7. Abdullayeva Q. va b. O'qish kitobim. 2- sinf, T., 2021.
8. Abdullayeva Q., va boshqalar "Savod o'rgatish darslari" T., "O'qituvchi", 1996
9. Abdullayeva Q. va b. 2- sinfda o'qish darslari. T., 2014.
10. Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2016.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Berdiyev Muxiddin Maxmudovich**, boshlang'ich ta'lim kafedrasini o'qituvchisi, [Бердиев Мухиддин Махмудович, преподаватель кафедры начального образования], [Berdiyev Mukhiddin Makhmudovich, Lecturer, Department of Primary Education], manzil: Termiz tumani, "Yangiobod" mahallasi, At-Termiziy ko'chasi, 1A-uy [адрес: Термизский район, махалля "Янгиобод", улица Ат-Термизий, дом 1А], [address: Termiz District, "Yangiobod" neighborhood, At-Termiziy Street, House 1A].